

КОНСТРУКЦИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЭС.

Маъсумов Муссохон Икромхон угли

Наманганский инженерно технологический институт. Докторант

Email: masumovmusoxon3222771@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15044074>

Аннотация: В данной статье представлена информация о принципе работы, конструкциях и типах вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели (РВП), применяемых на тепловых электростанциях.

Ключевые слова: РВП, вращающемся роторе, газоход, набивки, потока газов, теплообмена, воздухоподогреватель.

DESIGNS OF ROTATING REGENERATIVE AIR HEATERS FOR THERMAL POWER PLANT BOILER UNITS.

Abstract: This article provides information on the operating principle, designs and types of rotating regenerative air heaters (RHA) used in thermal power plants.

Keywords: RHA, rotating rotor, flue, packing, gas flow, heat exchange, air heater.

ВВЕДЕНИЕ

Регенеративный воздухоподогреватель представляет собой противоточный теплообменный аппарат для прогрева воздуха, поступающего в горелочные устройства котла за счет использования тепла уходящих газов. Процесс теплообмена в РВП осуществляется чередованием нагревания и охлаждения вращающегося, со скоростью приблизительно 2 об/мин, ротора с пакетами нагревательных элементов в газовом и воздушном потоках. Тепло аккумулируется в нагревательных листах во время нахождения их в потоке горячих газов, затем передается омывающему их потоку холодного воздуха. В результате происходит его нагрев до требуемой температуры. РВП состоит из вращающегося на вертикальном или горизонтальном валу ротора, внутри которого располагаются пакеты с нагревательными элементами определенного профиля.

Главная часть. Регенеративные воздухоподогреватели разделяются на два типа: вращающиеся и переключающиеся. Вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели (РВП), получившие широкое распространение в энергетике, впервые были разработаны и изготовлены шведской фирмой «Юнгстрем» в 1923 г. [1].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Общий вид однопоточного вращающегося регенеративного воздухоподогревателя представлен на рис. 1.1. Во вращающемся РВП передача теплоты от продуктов сгорания топлива к воздуху осуществляется посредством аккумулирующей набивки, установленной в медленно вращающемся роторе. Потоки горячих продуктов сгорания топлива, как правило, после водяного экономайзера, поступают в пакеты горячей набивки воздухоподогревателя, где в процессе теплообмена происходит понижение их температуры. Затем, продукты сгорания проходят пакеты холодной набивки РВП и через отводящий газоход поступают в дымовую трубу. В процессе охлаждения дымовых газов теплообменная набивка воспринимает основную часть теплоты газов, при этом температура пакетов, как холодных, так и горячих значительно увеличивается. В результате вращения ротора, нагретые пакеты набивок попадают в воздушную часть РВП, где

холодный дутьевой воздух движется по каналам сначала между листами холодной набивки, а затем горячей. При этом в процессе теплообмена происходит повышение температуры воздуха до значения необходимого для эффективного сжигания топлива в топке котла. Затем, в процессе вращения, охлажденные сектора набивки попадают в газовую часть ротора, где цикл повторяется.

Рис. 1.1. Общий вид однопоточного вращающегося РВП фирмы «Юнгстрем»: 1 – ротор; 2 – кожух; 3 – пакеты горячей набивки; 4 – секторная плита радиального уплотнения; 5 – пакеты холодной набивки; 6 – опорная балка

Вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели по сравнению с трубчатыми (рис. 1.2) имеют меньшие габаритные размеры и массу, что обуславливается более интенсивным теплообменом в узких щелях (эквивалентный диаметр щелей $d_э$ равен 7,8; 9,8 мм), образованных гофрированными стальными листами; они более эффективно очищаются при воздушной или паровой обдувке, слабее корродируют [2]. Существенными недостатками вращающихся РВП являются повышенные (20÷25%) перетоки воздуха в газы (у трубчатых – 5%), сложность уплотнения вращающегося ротора (разность давлений по воздуху и газам – 5÷8 кПа), громоздкость и сложность подшипников, например масса ротора РВП-54 превышает 60 т, а в РВП-98 составляет 350 т, невозможность подогрева воздуха выше 300 °С по причине коробления набивки, несимметричная тепловая деформация ротора в горячей зоне РВП [3]. Конструктивно вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели состоят из следующих частей (рис. 1.1): несущий каркас, кожух, ротор, система уплотнений, привод, опоры.

Каркас представляет собой конструкцию, состоящую из опорных стоек, связанных между собой несущей балкой, на которой устанавливается верхняя опора ротора. К каркасу крепятся щиты обшивки кожуха. Так же сверху и снизу к фланцам кожуха крепятся полукрышки, на которых устанавливаются секторные плиты радиальных уплотнений.

Ротор РВП выполнен из двух частей. [4] В центре находится ступица, которая состоит из двух дисков и продольных полос, между которыми заведены радиальные пластины. Таким образом, пластины образуют ячейки ротора в форме секторов, два из которых, как правило, постоянно перекрыты секторными плитами уплотнений. В

образованные ячейки помещаются пакеты теплообменных поверхностей – набивок. Для горячей и холодной частей ротора применяются различные конструкции набивок, с целью упрощения очистки холодной части ротора от загрязнений, а также с целью защиты их от коррозии. В таблицах 1.1-1.2 представлены геометрические и массовые характеристики основных моделей РВП, применяемых в энергетических котлах. [7]

Рис. 1.2. Трубчатый воздухоподогреватель:

- 1 – стальные трубы 40 1,5 мм; 2, 6 – трубные доски толщиной 20–25 мм;
- 3 – компенсатор тепловых расширений; 4 – воздухоперепускной короб;
- 5 – промежуточная трубная доска; 7, 8 – опорные рама и колонны

На рис. 1.1 изображен вращающийся РВП с вертикально расположенной осью вращения ротора. Альтернативной конструкцией является вращающийся РВП с горизонтально расположенной осью вращения. Такие вращающиеся РВП средних размеров были разработаны фирмой «Крафтанлаген» и Белгородским котлостроительным заводом (рис. 1.2) [5]. Принципиальное отличие от вращающегося РВП с вертикальной осью вращения заключается в конструкции опорных элементов и корпуса. Нижняя часть корпуса горизонтально расположенного вращающегося РВП воспринимает нагрузку, как ротора, так и корпуса. В ней на кронштейнах установлены две плиты радиальных и две плиты аксиальных уплотнений. Преимуществом горизонтально расположенных вращающихся РВП является удобство замены секторов набивки вышедших из строя. РВП с горизонтальной осью вращения широко применялись в энергетике США и Японии.

Вопросами совершенствования конструкций и теплообменных поверхностей вращающихся РВП энергетических котлов занимались многие ученые: Боткачик И.А., Зройчиков Н.А., Мигай В.К., Кирсанов Ю.А., Коротов Е.И., Низамова А.Ш., Кудинов А.А., Зиганшина С.К., Стефанюк С.А. и другие. Но несмотря на это, совершенствование их конструкций все еще является актуальной задачей, так как эффективность передачи теплоты в существующих моделях вращающихся РВП достаточно низкая. Это один из главных недостатков вращающихся РВП. Из-за низких коэффициентов теплоотдачи, как по

воздушной, так и по газовой стороне для обеспечения передачи необходимого количества теплоты вращающиеся РВП имеют большую площадь теплообмена. Поэтому вращающиеся регенеративные воздухоподогреватели имеют большие габариты и, соответственно, массу. Установлено, что снижение интенсивности процесса теплообмена происходит в результате снижения удельного объема продуктов сгорания по мере их охлаждения, что приводит к уменьшению скорости движения потока газов (числа Рейнольдса), от которой зависит интенсивность процесса теплообмена [6].

Таблица 1.1. Геометрические и массовые характеристики РВП

Заводская маркировка	Типоразмер	Диаметр ротора, мм		Диаметр	Высота набивки, мм		Поверхность набивки, м ²		Масса ротора с набивкой, т
		наружный	внутренний		холодной	горячей	холодной	горячей	
РВП-3600	3,6	3600	-	422	680	1080	1700	3900	38,6
РВВ-41	4,1	4100	-	800	710	1310	2152	5069	41,7
	4,6	-	-	-	500	2250	2400	14700	-
РВП-5100	5,1	5100	-	650	680	1080	2975	7970	51,3
ВПр-1	5,3	5270	5046	934	600	1420	3500	11100	66,5
ВПр-2	5,3	5280	5046	934	1000	-	6150	-	43,5
РВВ-54	5,4	5400	-	800	710	1310	3867	8948	66,6
	5,6	-	-	-	500	2250	3610	22200	-
	6,2	-	-	-	500	2250	4750	27500	-
РВВ-68	6,8	6800	-	800	710	1310	9600	22150	155,2
ВПр-3	7,2	7126	6900	950	-	2020	-	24200	97,0
ВПр-4	7,2	7126	6900	950	-	1200	-	14900	63,4
ВПр-5	7,2	7126	6900	950	600	1800	7500	2100	130,0
ВПр-6	7,2	7126	6900	950	710	710	7500	9000	84,4
ВПр-7	7,2	7126	6900	950	600	1200	6370	14900	102,0
ВПр-8	7,4	7450	-	1200	600	1200	6150	13350	100,8
ВПр-9	7,4	7450	-	1200	600	2000	7800	23400	141,5
РВП-98	9,8	9800	-	-	600	2400	13250	59900	350

Таблица 1.2. Типоразмеры и количество РВП, устанавливаемых на паровые котлы

Тип парового котла (маркировка по ГОСТ)	Паропро-изводительность котла, т/ч	Заводская маркировка	Типоразмер	Количество РВП, устанавливаемых на котел
БКЗ-160-100ГМ (Е-160/100ГМ)	160	РВП-3600	3,6	2
ТГМ-151/Б (Е-220/100ГМ)	220	РВВ-41	4,1	2

БКЗ-320-140ГМ (Е-320/140ГМ)	320	РВП-5100	5,1	2
ТГМ-84/А (Е-420/140ГМ)	420	РВВ54	5,4	2
ТГМ-96 (Еп-480/140ГМ)	480	РВВ54	5,4	3
ТГМ-94 (Еп-500/140ГМ)	500	РВВ54	5,4	3
ТГМ-104 (Еп-640/140ГМ)	640	РВП-5100	5,1	4
ПК-33 (Пп-640-140)	640	ВПр-2	5,3	4
ПК-47-1 (Пп-640/140ГМ)	640	ВПр-1	5,3	4
ПК-47-3 (Пп-640/140ГМ)	640	ВПр-6	7,2	2
П-56 (Пп-660/140)	660	ВПр-8	7,4	2
ПК-39-П (Пп-950/255)	950	ВПр-3	7,2	4
ПК-41-2 (Пп-950/255ГМ)	950	ВПр-4	7,2	4
П-50-2 (Пп-950/255Ж)	950	ВПр-5	7,2	4
ТГМП-114-2 (Пп-950-255ГМ)	950	РВВ-68	6,8	4
ТПП-110 (Пп-950/255Ж)	950	РВВ-68	6,8	4
ТПП-210А-2 (Пп-950/255Ж)	950	РВВ-68	6,8	4
ТПП-312 (Пп-950/255Ж)	950	РВП-98	9,8	2
ТГМП-314 (Пп-950/255ГМ)	950	РВП-98	9,8	2
ТГМП-324 (Пп-950/255ГМ)	950	РВП-98	9,8	2
П-57 (Пп-1630/255)	1630	РВП-98	9,8	4
ТПП-200-2 (Пп-2500/255Ж)	2500	РВП-68	6,8	10
ТГМП-204 (Пп-2650/255ГМ)	2650	РВП-98	9,8	4
ТГМП-1204 (Пп-3950/255ГМ)	3950	-	14,5	3

Примечания. 1. Типоразмер РВВ определяется значением наружного диаметра ротора. 2. Воздухоподогреватели типов РВВ-41, РВВ-54, РВВ-68, РВП-98 – завод-изготовитель ТКЗ; типов ВПр-1 – ВПр-9 – завод-изготовитель ЗиО; типов РВП-3600 и РВП-5100 – завод-изготовитель БКЗ.

Модели вращающихся РВП с большим диаметром ротора имеют секторные плиты, состоящие из трех частей, соединенных двумя шарнирами. Для обеспечения эффективной работы РВП необходимо проведение регулировки зазора между секторной плитой и полосой радиального уплотнения (рис. 1.4). Регулировка производится при помощи регулирующих устройств, которые состоят из шпильки.

Список литературы:

1. Боткачик И.А. Регенеративные воздухоподогреватели парогенераторов. М.: Машиностроение. 1978. 174 с.
2. Андриященко А.И., Аминов Р.З., Хлебалин Ю.М. Теплофикационные установки и их использование: Учеб.пособие для теплоэнергет. спец. вузов. М.: Высш. школа. 1989.

256 с.

3. Кудинов А.А., Зиганшина С.К. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. М.: Машиностроение. 2011. 374 с.
4. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). Подред. С.И. Мочана. М.: Энергия, 1977. 256 с.
5. Бакластов А.М., Бродянский В.М., Голубев Б.П. и др. Под общ. ред. Григорьева В.А. и Зорина В.М. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник М.: Энергоатомиздат. 1983. 552 с.
6. Баранов Е.П., Бухаркин Е.Н., Кушнiryк В.В. Опыт использования вторичных энергоресурсов в производственной котельной // Промышленная энергетика. 1988. № 1. С. 1-22.
7. Губарев А.Ю., Кудинов А.А. Повышение эффективности энергетических котлов ТЭС путем совершенствования вращающихся регенеративных воздухоподогревателей // Сборник научных трудов по материалам XII Международной научно-технической конференции «Проблемы теплоэнергетики». - Саратов: СГТУ, Выпуск 3, 2014, с 120-12